

TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARNING
MOHIYATI

Nilufar Soliyeva Qahramon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat o'zbek tili va adabiyoti

universiteti noshirlik ishi 2-kurs talabasi

nilufarsoliyeva7@gmail.com

+998908122274

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion-pedagogik texnologiyalar, ulardan samarali foydalanish usullari, innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayonida ahamiyati keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion texnologiya, elektron qo'llanma, vebinarlar, ilmiy nazariya.

Kun sayin rivojlanib borayotgan shunday davrda zamonaviy o'qitish hamda ta'lim berish texnologiyalarining eng dolzarb usullaridan biri bu innovatsion ta'lim tizimi hisoblanadi. Innovatsion ta'lim texnologiyasi bu o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va ta'lim, uning faoliyati uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish uchun yangi usullar va jahon andozalariga xoslangan vositalarni joriy qilish hisoblanadi. Xususan, ta'limdagi bu innovatsiyalar ta'lim jarayonini tashkil etishning usul va uslublari, ta'lim-tarbiya jarayonida foydalaniladigan resurslar, ilmiy nazariyalar va tushunchalardan foydalangan holda o'quvchitalabalarga yangicha fikrlash hamda zamon bilan hamnafas bo'lish imkonini beradi.

Ta'lim texnologiyalarini metodikada qo'llashda zamonaviy elektron vositalardan foydalanish hozirgi zamon talabiga aylanib ulgurgan desak, hech adashmagan bo'lamiz. Dunyo "Covid-19" deb atalmish kasallik domiga uchraganidan beri esa o'quv jarayonlarini boshqarish tubdan o'zgarib ketdi, o'quvchilar, talabalar, hatto o'qituvchilar ham turli xil innovatsiyalar: kompyuter, telefon, har xil o'rganish qulay bo'lgan saytlar, elektron

qo‘llanmalardan foydalandilar. Hozirda esa bunaqa “masofaviy ta’lim” talabalarning vaqti va pulini tejash maqsadida universitetlar an’anasiga kiritilmoqda. Metodologik o‘qitishda innovatsiyaning eng ilg‘or vazifasi shundan iboratki, o‘quvchi o‘z-o‘zini rivojlantirish, takomillashtirishdir.

Ammo har bir joyda kamchilik hamda nuqsonlar bo‘lgani kabi, ta’lim jarayoniga innovatsiyani kiritishda ham ayrim kemtikliklar ham yo‘q emas. Masalan, ta’lim muassasalarining kompyuter va elektron vositalari bilan yetarli darajada ta’minmaganligi, professor-o‘qituvchilarning zamonaviy o‘qitish bo‘yicha malakasi yetarli emasligi, ta’lim muassasasi rahbariyatining o‘quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishga e’tibor bermasligi kabi. Bunday muammolarni hal qilish uchun o‘qituvchilarni qayta tayyorlash kurslarida o‘qitish, seminarlar, videokonferensiyalar, vebinarlar, multimedia xonalari tashkil etish, talabalar o‘rtasida zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha zarur ishlarni olib borish zarur. Bunaqa innovatsiyalarni joriy etishning eng yaxshi varianti ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish orqali masofaviy ta’lim olish hisoblanadi. Yuqorida keltirgan ta’lim sohasidagi innovatsiyalar nafaqat ilmni ommaga yetkazadi, balki ta’lim uchun moddiy xarajatlarni ham kamaytiradi, bu esa jahon iqtisodiy inqirozi nuqtai nazaridan juda dolzarb masaladir.

Aslida, ayrim mustaqil davlatlar ta’lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari universitetlarda, maktablar, akademiyalar, hatto maktabgacha ta’lim muassasalarida odatiy holga aylanib ulgurgan. Masalan, Rossiyadagi ta’limni misol qilib oladigan bo‘ladigan bo‘lsak, xususan, oliy ta’lim muassasalariga kirish uchun topshiriladigan davlat imtihonini onlayn tarzda o‘tkazish, imtihon hujjatlarini skanerlash orqali yuborish va hokazolar.

Ta’lim jarayonidagi eng keng tarqalgan innovatsiyalarga quyidagilarni kiritsak bo‘ladi:

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT);
- talabalarga yo‘naltirilgan ta’lim;
- dizayn va tadqiqot faoliyati;
- o‘yin texnologiyalaridan foydalanish kabi.

Ta'lim sohasidagi o'zgarishlar har bir ta'lim oluvchiga suv va havodek zarur. Va shuni ta'kidlash kerakki, aksariyat hollarda, talabalar o'zlari o'qiyotgan ta'limdan qoniqmay zerikib qolishi mumkin. Xuddi shu payt ularning miyasida yangi, qiziqarli va g'ayrioddiy narsalarni qabul qilish uchun joy ajratilgan bo'ladi. Bunday vaziyatda esa o'qituvchilar har xil innovatsiyalardan foydalangan holda o'quvchiga bilimni yetkazib bera olishi kerak bo'ladi.

O'zbekistonda bunday ta'lim dargohlari qatoriga esa Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetini misol qilib olsak hech xato bo'lmaydi: universitetda innovatsion texnologiyalar keng qo'llanilib, o'quvchi-yoshlar uchun zarur bo'lgan barcha imkoniyatlar o'chog'i qurib berilmoqda.

Shunday qilib, innovatsion texnologiya inson faoliyatining turli sohalarida taraqqiyot va samaradorlikni oshirish uchun yangi narsalarni yaratish yoki mavjudlarini takomillashtirish metodologiyasi va jarayonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://hozir.org/pedagogika-va-psixologiya-v5.html?page=143>
2. <https://uz.atomiyme.com/pedagogik-innovatsion-nima-tushunchasi-asosiy-yonalishlari-talim-sohasidagi-innovatsion-jarayonlar/>
3. <https://baxili.ru/uz/dokumentaciya/ponyatie-novizna-novshestva-novovvedeniya-i-innovacii-novaciya.html>
4. https://tami.uz/matnga_qarang.php?id=1145